

Resumen in extenso

Efecto potenciador de la irradiación UV sobre compuestos fenólicos y capacidad anti proliferativa *in vitro* de extractos de fresa (*Fragaria x ananassa Duch*)

MNH. Dulce María Soria Lara¹, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca², Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez², Dr. Edmundo Lozoya gloria³, Dr. Vicente Beltrán Campos⁴, Dra. Herlinda Aguilar Zavala⁴

¹Departamento de Ciencias médicas, Universidad de Guanajuato; ²Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro; ³Campus Irapuato, CINVESTAV; ⁴Departamento de Enfermería Clínica, Universidad de Guanajuato

RESUMEN

La fresa (*Fragaria x ananassa Duch*) es considerado un alimento funcional debido a sus compuestos fenólicos de los cuales destaca la fisetina. El uso de luz ultravioleta y los disolventes han sido reportados como inductores de diferentes compuestos fenólicos. Los frutos de fresa cultivadas en Irapuato, Guanajuato, México, fueron tratados con luz UV después de su cosecha. Los compuestos fenólicos fueron extraídos utilizando cuatro sistemas de solventes diferentes (agua 100 %, etanólico: agua, 50:50; metanólico: agua, 80:20 y acetona: ácido acético, 99: 1%) a razón de de 1 g de fresa seca/10mL de solvente. En cada extracto se evaluó el contenido de antocianinas así como tres formas diferentes de iones favilio, taninos condensados, fenoles totales, flavonoides totales y capacidad antioxidante mediante ensayos colorimétricos. Se cuantificó la cantidad de fisetina por HPLC y se realizó una curva dosis respuesta en células de cáncer de mama MCF-7. En el extracto etanólico se incrementaron en los fenoles totales, taninos condensados, flavonoides totales y contenido de fisetina, por otro lado el contenido de antocianinas así como la capacidad antioxidante fueron mayores en los extractos acuosos al 100%. El extracto etanolico de fresa irradiada mostró un mayor efecto antiproliferativo sobre céluas MCF-7 que el extracto de fresa no irradiada. Los resultados obtenidos sugieren que los extractos de fresa irradiada presentan mayor cantidad de compuestos fenólicos, principalmente los extractos etanólico y acuoso así como mayor efecto antiproliferativo. Futuros estudios profundizarán en mecanismos de acción biológica.

Palabras clave: cáncer de mama, flavonoides, fresa, *Fragaria sp.*

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la fresa se considera como un alimento funcional gracias a sus cantidades significativas de fibra, ácidos grasos esenciales, ácidos grasos insaturados, además de su alto contenido de vitamina C y micronutrientes no esenciales como lo son los flavonoides, taninos, antocianinas y ácidos fenólicos (Giampieri y col., 2012). La alta concentración de fisetina es una de las características más importantes de la fresa (160 $\mu\text{g/g}$), superior al reportado en otras frutas como el kiwi, melocotón, uvas, tomates, cebollas y pepinos (Maher y col., 2011). La gran variedad de polifenoles en las plantas implica la necesidad de mejorar las tecnologías de extracción y caracterización de estos. En esa dirección, se utilizó un modelo previamente investigado en nuestro laboratorio, donde se ha comprobado que la fresa es rica en polifenoles, especialmente fisetina después de la radiación de luz UV. Por lo tanto, el propósito principal de este estudio fue examinar procesos para la extracción de polifenoles en mezclas de disolventes en sobre la fresas (*Fragaria x Ananassa Duch*) irradiada con UV y no irradiada y poner a prueba su efecto potencial para inhibir la proliferación de células de cáncer de mama (MCF-7).

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales vegetales: la fruta de fresa (*Fragaria x ananassa Duch x*) fue cultivada en la ciudad de Irapuato Guanajuato, México. La fresa se irradió utilizando la metodología como número de patente MX/E/2013/069030 (Mexicanos, 2014), y fue protegida de la luz durante el proceso. Al final de la irradiación se conservó a 4°C y libre de humedad por un máximo de un mes antes de la liofilización.

Preparación de la muestra: El extracto acuoso se realizó con el método de Paladino y Zuritz (2011) modificado. El extracto etanólico se realizó de acuerdo

al método descrito por Fortalezas y col (2010), el extracto metanólico fue también una adaptación del método descrito en 2002 por Lopes da Silva y col. y, finalmente, el extracto de acetona fue una modificación del método descrito por Kajd y col (2011).

El contenido de fenoles totales se determinó según el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu y los resultados se expresaron como miligramos de ácido gálico (GA) equivalentes por g de peso seco materia (mg GAE/g) (Palomino y col., 2009). Los taninos condensados se determinaron según Deshpande y Cheryan (1987) y los resultados se expresaron como mg de (+) - catequina equivalentes por g de materia seca en peso (mg CAE/g). Para determinar las antocianinas se llevó a cabo la acidificación a pH de 1 con el fin de llevar el ion antocianinas a su forma flavilio que es de color y por lo tanto se cuantificó espectrofotométricamente. Los resultados se expresaron como miligramos equivalentes de cianidina-3-glucósido, miligramos equivalentes de pelargonidina-3-glucósidos y miligramos equivalentes de pelargonidina-3-rutósido (Deighton y col., 2000). Los flavonoides se cuantificaron de acuerdo a la metodología de Lin y Tang (2007), adaptado para microplacas. La absorbancia se leyó a una longitud de onda de 404 nm en un lector Multiskan. Se utilizó rutina para la realización de la curva estándar en concentraciones de 0-50 mg/mL, que se preparó en metanol al 80%. La concentración de flavonoides se expresaron como equivalentes mg de rutina/100 g de peso seco de la muestra. Para la capacidad antioxidante se utilizó el ensayo de DPPH por Molyneux y col (2003) con modificaciones y mediante el ensayo de FRAP (Benzie y Strain, 1996) con algunas modificaciones.

La fisetina se determinó mediante cromatografía líquida de alto rendimiento en un equipo Merck LiChrospher 100RP-18e (Merck, Alemania) con una columna C18. Se utilizaron dos sistemas de disolventes en flujo de 1 mL/min, el

disolvente A consistió en 19% de acetonitrilo, 5% de metanol y 1% de THF en agua (pH 3,0), y el disolvente B fue 55% de acetonitrilo y 15% de metanol en agua (pH 3,0). Para el programa de elución se utilizaron las siguientes proporciones de disolvente B: 0-15 min, 2% de B; 15- 28 min, 28.2% de B; 28-40 min, 28-36% de B; 40-44 min, 36% B; 44-45 min, 36-80% de B; 45-52 min, 80% B (Fang y col., 2004).

Las células de cáncer de mama MCF-7 se mantuvieron en DMEM con 15% de suero fetal bovino y 1% antibióticos (penicilina-estreptomicina) a 37° C bajo 5% de CO₂. Se realizó una curva dosis-respuesta para determinar el efecto sobre la proliferación de los extractos etanólicos de fresa irradiada y no irradiada. El porcentaje de proliferación celular se realizó utilizando un hemocitómetro.

El análisis estadístico se realizó mediante el programa Minitab versión 15 y GraphPadPrism versión 6. Para las comparaciones entre extractos se realizó una ANOVA y una prueba de Tukey ($p \leq 0.05$) para la caracterización de los extractos. Los datos experimentales de dosis-respuesta se analizaron mediante una prueba de t-student para muestras independientes ($p \leq 0.05$).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se muestra la concentración de compuestos fenólicos de fresa irradiada y no irradiada. Se observa que las antocianinas son metabolitos dependientes de la luz como otros estudios han postulado (Carrasco-Ríos 2009). Los extractos irradiados con luz UV presentaron contenidos más altos que el control, lo que sugiere el efecto directo de la luz ultravioleta sobre la enzima PAL (amino fenilalanino liaza), que es limitante para la conversión de metabolitos secundarios (como los compuestos fenólicos) en plantas (Zafra-Stone y col., 2007). Respecto a la evaluación de taninos condensados, el extracto etanólico de fresa irradiada mostró los mayores contenidos de estos

compuestos, seguido por el extracto acuoso. El contenido de flavonoides fue mayor en muestras con luz UV y disolvente etanólico.

En el Cuadro 2 se muestran los resultados para la capacidad antioxidante. Los resultados fueron similares a los encontrados para variedades Bursack Fragria x. ananassa Ducha, cultivada en Croacia (BursaćKovačević y col., 2009). Mediante DPPH fue posible observar mayor capacidad antioxidante de los extractos obtenidos de fresa irradiada. El porcentaje de inhibición mediante el método de DPPH puede alcanzar hasta 90%. Mediante FRAP la diferencia entre extractos no fue tan evidente, aunque significativa.

Cuadro 1. Concentración de compuestos Fenólicos en la fresa.

Muestras		Antocianinas			Fenoles Totales	Taninos Condensados	Flavonoides Totales
		mg EC3G	mg EP3G	mg EP3R	mg EAG/100g	mg EC/100g	Mg ER /100g
Fresa control	Agua	29.63±1.12 ^c	59.50±2.24 ^f	11.72±0.44 ^c	2537±39.16 ^f	25.3±1.67 ^e	9.03±0.84 ^d
	Etanol	28.35±1.52 ^c	71.18±3.82 ^e	11.22±0.60 ^c	2924±60.03 ^e	49.3±2.17 ^{cd}	15.85±0.05 ^{ab}
	Metanol	11.31±0.57 ^e	56.78±2.86 ^f	4.47±0.23 ^f	1884±81.11 ^g	28.0±0.56 ^e	11.68±1.03 ^c
	Acetona	23.88±0.95 ^d	89.92±3.59 ^d	9.45±0.38 ^d	3371±25.43 ^e	43.9±2.54 ^d	11.73±1.77 ^c
Fresa irradiada	Agua	33.87±0.65 ^a	170±3.26 ^a	13.40±0.26 ^a	7501±151.9 ^b	81.1±7.20 ^b	13.70±1.04 ^{bc}
	Etanol	31.71±0.28 ^b	159±1.40 ^b	12.55±0.11 ^b	14008±712.3 ^a	163±14.19 ^a	17.97±0.63 ^a
	Metanol	13.69±0.45 ^f	68.73±2.24 ^e	5.42±0.18 ^e	4813±178.9 ^d	49.9±3.08 ^{cd}	13.29±1.10 ^{bc}
	Acetona	24.67±0.77 ^d	123±3.87 ^c	9.76±0.30 ^d	5557±362.8 ^c	60.3±4.24 ^c	15.31±1.30 ^b

Los resultados se expresan como la media± la desviación estándar de cuatro replicas en 100 g de fresa seca. Las letras minúsculas significan diferencia estadística por columna mediante Tukey (p≤0.05)

Cuadro 2 Capacidad antioxidante de los extractos evaluados por FRAP y DPPH.

Muestra		% Poder reductor TPTZ-Fe ³⁺	% Inhibición del radical DPPH
Fresa control	Acuoso	30.1±0.97 ^d	74.6±0.064 ^d
	Etanólico	47.5±1.81 ^c	79.0±0.47 ^c
	Metanólico	67.5±4.79 ^b	81.2±0.77 ^b
	Acetona	19.4±0.14 ^e	71.3±0.49 ^e
Fresa iluminada con UV	Acuoso	74.6±5.59 ^{ab}	83.3±0.33 ^a
	Etanólico	81.0±4.25 ^a	81.6±0.63 ^b
	Metanólico	81.8±2.38 ^a	82.8±0.21 ^{ab}
	Acetona	30.9±0.34 ^d	76.2±1.31 ^d

Los resultados se expresan como la media± la desviación estándar de cuatro replicas en 100 g de fresa seca. Las letras minúsculas significan diferencia estadística por columna mediante Tukey (p≤0.05)

El contenido de fisetina, determinado por HPLC, mostró que las concentraciones variaron desde 80 hasta 160 μM de fisetina/g (Figura 1), similar a lo reportado por (Maher 2009). De acuerdo a lo esperado, el contenido de fisetina aumentó por acción de la luz UV.

Figura 1. Contenido de fisetina en los extractos de fresa irradiada y no irradiada. Los resultados se expresan como la media \pm la desviación estándar de cuatro replicas en 100 g de fresa seca. Las letras minúsculas significan diferencia estadística por columna mediante Tukey ($p \leq 0.05$)

Respecto al efecto sobre la proliferación de células de cáncer de mama MCF-7, el extracto de fresa irradiada mostró mayor efecto anti proliferativo ($IC\ 2.875 \pm 0,39\%$) en comparación con el extracto de fresa no irradiada ($IC\ 6.045 \pm 0,47\%$). Al comparar nuestros resultados con otros estudios donde se utiliza fresa cultivada en un sistema de moléculas bioactivas, se observa que este último requiere mayores concentraciones para llegar a las inhibición de la proliferación celular ($CI\ 3,37 \pm 0,21\%$). Asimismo, los extractos de fresa control de ambos experimentos presentaron resultados similares en las concentraciones de inhibición ($4,14 \pm 0,47\%$) (D'Evoli y col., 2010).

Figura 2. Curva-Dosis respuesta de los extractos etanólicos de fresa irradiada y no irradiada sobre células de cáncer de mama MCF-7

CONCLUSIONES

La luz UV potenció el contenido de compuestos fenólicos en fresa. El extracto etanólico resultó ser el mejor sistema de solvente para la recuperación de compuestos fenólicos. Estos extractos mostraron efecto antiproliferativo sobre células de cáncer de mama MCF-7. Futuros estudios profundizarán en los mecanismos de acción de los compuestos fenólicos en sistemas biológicos.

LITERATURA CITADA

- BursaćKovačević D, Levaj, Dragovi-Uzelac V. 2009. Free Radical Scavenging Activity and Phenolic Content in Strawberry Fruit and Jam, *Agric. Consp. Sci.* 74(3): 155–159.
- Carrasco-Ríos, L. 2009. Efecto de la radiación ultravioleta-b en plantas. *IDESIA Chile*, 27(3), pp.59–76.
- D'Evoli L, Tarozzi A, Hrelia P, Lucarini M, Cocchiola M, Gabrielli P, Franco F, Morroni F, Cantelli-Forti G, Lombardi-Boccia G. 2010. Influence of cultivation system on bioactive molecules synthesis in strawberries: Spin-off on antioxidant and antiproliferative activity. *Journal of Food Science*, 75(1): 94-99
- Deighton N, Brennan R, Finn C, Davies HV. 2000. Antioxidant properties of domesticated and wild *Rubus* species. *Journal of Science of Food and Agriculture*, 80(1):1307–1313.

- Fang F, Li, J, Pan Q, Huang W. 2004. Determination of red wine flavonoids by HPLC and effect of aging, *Food Sci. Nutr. China*. 1(12):1-15.
- Fortalezas S, Tavares L, Pimpão R, Tyagi M, Pontes V, Alves PM, McDougall G, Stewart D, Ferreira RB, Santos CN. 2010. Antioxidant properties and neuroprotective capacity of strawberry tree fruit (*Arbutus unedo*). *Nutrients*, 2(2):214–29.
- Giampieri, F. Tulipani S, Alvarez-Suarez JM, Quiles, Mezzetti, B, Battino M. 2012. The strawberry: composition, nutritional quality, and impact on human health. *Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)*, 28(1):9–19.
- Maher P, Dargusch R, Bodai L, Gerard PE, Purcell JM, Marsh JL. 2011. ERK activation by the polyphenols fisetin and resveratrol provides neuroprotection in multiple models of Huntington's disease. *Human molecular genetics*, 20(2):261–70.
- Maher P. 2009. Modulation of multiple pathways involved in the maintenance of neuronal function during aging by fisetin. *Genes & nutrition*, 4(4):297–307.
- Molyneux P. 2003. The use of the stable free radical diphenylpicryl- hydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. *Journal of Science technology*, 50(12): 211-219.
- Paladino SC, Zuritz CA. 2011. Extracto de semillas de vid (*Vitis vinifera* L .) con actividad antioxidante : eficiencia de diferentes solventes en el proceso de extracción. *Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias*, 43(1):187–199.
- Palomino L, García C, Gil J, Rojano B, Durango D. 2009. Determinación del contenido de fenoles y evaluación de la actividad antioxidante de propóleos recolectados en el departamento de Antioquia. *Vitae*. 16(3):388–395.
- Zafra-Stone S, Yasmin T, Bagchi M, Chatterjee A, Vinson JA, Bagchi D. 2007. Berry anthocyanins as novel antioxidants in human health and disease prevention. *Molecular nutrition & food research*. 51(6):675–83.